

**PENGARUH CURRENT RATIO, DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL ASSET
TURNOVER DAN INVENTORY TURNOVER TERHADAP RETURN ON EQUITY
DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN ECERAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Wico Jontarudi Tarigan, Rina Bukit, Tapi Anda Sari Lubis
Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT: *This study aims to prove empirically whether the Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover and Inventory Turnover Return on Equity effect on partially and simultaneously on Retail Trade Company in Indonesia and to prove empirically whether institutional ownership moderate the relationship between Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover and Inventory Turnover Return on Equity Retail Company in Indonesia. This research was conducted on Retail Trade Company listed on the Indonesia Stock Exchange that publish financial statements for 2009-2013 with a total population of 22 (twenty two) companies. Samples taken in this study there were 11 samples in Retail Trade Company listed on the Indonesia Stock Exchange. In this study the type of data used are secondary data derived and published in the Indonesia Stock Exchange (BEI). Techniques used for data collection documentation. The tools used in this research is multiple linear regression. This study concluded that partial Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover and Inventory Turnover significant effect on Return on Equity. Simultaneously Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover Inventory Turnover and Institutional Ownership significantly affect the return on equity. Institutional ownership does not affect the relationship between the Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover and Inventory Turnover on Return on Equity and Institutional Ownership is not moderating variables.*

Keywords : Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover and Inventory Turnover, Return on Equity, Institutional Ownership

I. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Sundjaja dan Barlian, 2003). Sedangkan laporan keuangan yang telah dianalisis sangat diperlukan pemimpin perusahaan atau manajemen untuk dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang.

Dengan menggunakan berbagai rasio keuangan dapat diketahui berhasil tidaknya suatu perusahaan. Variabel kinerja keuangan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah CR, TAT, dan DER. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jahja (2002), Martono (2002), Orniati (2009), Eka dan Suryana (2012), Machfoedz (1994), Kwandinata (2005), tidak dikemukakan adanya konsistensi hasil penelitian yang menguji pengaruh CR, TAT, dan DER sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan.

Keberhasilan kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari ROE yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selama ini telah banyak penelitian tentang ROE, karena ROE merupakan hal yang penting dan diperhatikan banyak pihak baik itu investor dan kreditur, yang mempengaruhi ROE dalam menginvestasikan modalnya. Dengan menggunakan berbagai rasio keuangan dapat

diketahui berhasil tidaknya suatu perusahaan. Keberhasilan kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari ROE (Husnan, 2001).

Analisis rasio juga menghubungkan unsur-unsur rencana dan perhitungan laba rugi sehingga dapat menilai efektivitas dan efisiensi biaya perusahaan. Laba perusahaan itu sendiri dapat diukur melalui ROE perusahaan. Karena ROE mempunyai hubungan positif dengan perubahan laba. ROE digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. ROE merupakan rasio antara laba setelah pajak (EAT) dengan total ekuitas. Alat ukur kinerja suatu perusahaan yang paling populer antara penanam modal dan manajer senior adalah hasil atas hak pemegang saham adalah *Return on Equity* (ROE). Semakin tinggi laba perusahaan maka akan semakin tinggi ROE, besarnya laba perusahaan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti CR, DER, dan TAT.

Mengingat kondisi ekonomi yang selalu mengalami perubahan, maka dapat mempengaruhi kondisi perusahaan yang dapat dilihat dari labanya. Laba perusahaan yang harusnya meningkat, justru sebaliknya mengalami penurunan. Di pasar saham, perusahaan yang telah go publik dikelompokkan kedalam beberapa sektor industri. Dari pengelompokkan tersebut, sektor industri manufaktur memiliki jumlah perusahaan yang paling besar, merupakan industri yang bergerak menghasilkan barang dan jasa yang bukan tergolong produk primer dan merupakan emiten terbesar dibanding industri lain. Kondisi tersebut sebagai sebab penelitian ini dilakukan, disamping alasan lain yaitu untuk mengetahui apakah penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEI pada periode 2009 - 2013 dan termasuk dalam kelompok industri real estate. Hal ini dapat dilihat dari sub sektor Perdagangan Eceran terdapat sebanyak 22 perusahaan. Penggunaan variabel moderating kepemilikan institusional untuk mengetahui apakah memperkuat atau memperlemah hubungan Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover dan Inventory

Turnover dengan Return on Equity Perusahaan Perdagangan Eceran di Indonesia.

II. TELAAH LITERATURE DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (dalam Luayyi, 2010), mendefinisikan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai suatu kontrak antara pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*) untuk menjalankan suatu tugas demi kepentingan pemilik (*principal*) dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajer (*agent*). Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. *Agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena *principal* tidak dapat memonitor aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham (Widyaningdyah, 2001)

Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*. *Agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi (Widyaningdyah, 2001).

2.2 Return on Equity

Return on Equity (ROE) atau juga disebut profitabilitas yaitu untuk mengukur tingkat pengembalian atas kepemilikan (ekuitas) dari pemilik saham biasa. Ini mengukur efisiensi suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap unit ekuitas (juga dikenal sebagai aset atau aktiva bersih dikurangi kewajiban). Return on Equity merupakan alat yang mengukur seberapa besar laba yang diperoleh oleh perusahaan bagi pemegang saham. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi dari penggunaan modal sendiri. Menurut Syamsuddin (2009) Return on Equity (ROE) adalah suatu pengukuran dari

penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan.

Return on Equity sangat berguna bagi para penanam modal atau pemilik perusahaan. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan semakin besar. Rasio ini membuat manajemen dapat melihat secara khusus besarnya laba bersih yang dapat dihasilkan dari jumlah modal yang ditanam oleh para pemegang saham. Analisis kemampuan menghasilkan laba dapat diterapkan pada jenis produk. Analisis ini ditujukan untuk mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang dihasilkan oleh setiap jenis produk dalam periode akuntansi tertentu (Mulyadi, 2002 : 58)

2.3 Current Ratio

Menurut Munawir (2007) menyatakan bahwa: "Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar". Selanjutnya Munawir (2007) menyatakan bahwa : "Analisa rasio seperti halnya alat – alat analisa yang lain adalah "*future oriented*" oleh karena itu penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan faktor – faktor yang ada pada periode atau waktu ini dengan faktor – faktor dimasa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan yang bersangkutan".

Waston and Copeland (2004) "*Current Ratio* dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban lancar". Menurut Hanafi dan Halim (2009) menyatakan bahwa : "Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dimiliki perusahaan ditambah asset – asset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun, relatif terhadap besarnya hutang – hutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat (tidak lebih

dari 1 tahun), pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca".

2.4 Debt To Equity Ratio

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* (penggunaan utang) terhadap total shareholders' equity yang dimiliki perusahaan (Ang, 1997). Faktor ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Menurut Brigham (dalam Suherli & Harahap, 2004) semakin besar *leverage* perusahaan maka cenderung untuk membayar dividennya lebih rendah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan secara eksternal. Sehingga semakin besar proporsi hutang yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah kewajibannya yang akan mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibagikan.

Kebijakan *debt* dapat dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik perusahaan yang akan mempengaruhi kurva permintaan dari *debt* yang ditawarkan kepada perusahaan atau permintaan perusahaan akan *debt* (Ang, 1997). Oleh karena itu, semakin rendah DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya (Ang, 1997). Semakin besar proporsi hutang yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula jumlah kewajibannya (Ang, 1997).

2.4 Total Asset Turnover

Asset turnover adalah rasio keuangan yang mengukur efisiensi penggunaan perusahaan asetnya dalam menghasilkan pendapatan penjualan atau pendapatan penjualan kepada perusahaan. Perusahaan dengan margin keuntungan yang rendah cenderung memiliki asset turnover tinggi, sementara mereka dengan margin keuntungan yang tinggi memiliki asset turnover rendah. *Total asset Turnover* merupakan salah satu rasio aktivitas yang digunakan untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Aktifitas operasi perusahaan membutuhkan investasi, baik untuk asset yang bersifat jangka pendek (Inventory and Account Receivable) maupun

jangka panjang (*Property Plan, and Equipment*). Menurut Hanafi dan Halim (2009 : 81) *Total Asset Turnover* adalah: “Rasio untuk menghitung efektivitas penggunaan total aktiva.

Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi, pemasaran, dan pengeluaran modalnya (investasi)”. *Total Asset Turnover* menurut Sutrisno (2009) “Merupakan ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan”.

2.5 Inventory Turnover

Rasio ini merupakan barang indikasi yang cukup populer untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada perediaan. Menurut Riyanto (2008) “*Inventory Turnover* menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam *inventory* berputar dalam suatu periode tertentu, atau likuiditas dari *inventory* dan tendensi untuk adanya *overstock*”. Perusahaan yang perputaran persediaannya tinggi, memberikan indikasi bahwa perusahaan tersebut efisien dalam mengelola persediaan.

Menurut Harahap (2008) “Perputaran persediaan adalah menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. Semakin cepat perputarannya semakin baik karena dianggap kegiatan penjual berjalan cepat”. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang ada pada persediaan.

2.6 Kepemilikan institusional

Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et. al 2006) dalam Winanda (2009).

Indikator dari dimensi kepemilikan institusional adalah total jumlah saham, institusi, dan investor. Pengaruh pemilik

saham institusional pada perusahaan, yang dikendalikan oleh manajemen, cenderung pasif atau tidak langsung dibandingkan aktif. Pengaruh aktif, yang biasanya dimiliki oleh dewan komisaris perusahaan, adalah kekuatan untuk mengendalikan seluruh keputusan kunci terkait dengan produk, pasar, dan investasi (Chaganti dan Damanpour, 1991).

Kerangka konseptual pada model penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan diatas dan kerangka konseptual, maka peneliti merumuskan hipotesis :

- H1: *Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover* berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap *Return on Equity* pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- H2: Kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara *Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover* dengan *Return on Equity* pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

III. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Perdagangan yang terdaftar pada

Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan tahun 2009-2013 dengan jumlah populasi sebanyak 22 (dua puluh dua) perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu dengan mengambil sampel perusahaan selama periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan-Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2013
- b. Perusahaan Pedagang Perdagangan yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode penelitian 2009 sampai 2013, yang dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, seperti ditunjukkan pada Tabel 1

Tabel 1 Sampel Penelitian

Nama Perusahaan	Sampel
Ace Hardware Indonesia Tbk	S1
Sumber Alfaria Trijaya Tbk	-
Centrin Online Tbk	-
Catur Sentosa Adiprana Tbk	S2
Electronic City Indonesia Tbk	-
Erajaya Swasembada Tbk	-
Global Teleshop Tbk	-
Golden Retailindo Tbk	-
Hero Supermarket Tbk	S3
Kokoh Inti Arebama Tbk	-
Matahari Department Store Tbk	-
Mitra Adiperkasa Tbk	S4
Midi Utama Indonesia Tbk	-
Matahari Putra Prima Tbk	S5
Ramayana Lestari Sentosa Tbk	S6
Supra Boga Lestari Tbk	-
Rimo Catur Lestari Tbk	-
Skybee Tbk	-
Sona Topas Tourisme Industry Tbk	S7
Tiphone Mobile Indonesia Tbk	-
Permata Prima Sakti Tbk	-
Trikonsel Oke Tbk	-

Peneliti mengambil Studi dokumentasi yang sesuai dengan penelitian yang ada pada data yaitu laporan keuangan dan neraca yang dipublikasi oleh *Bursa Efek Indonesia* dari situs resminya dari tahun 2009 sampai 2013. Dalam penelitian ini model dan teknik analisa data menggunakan pendekatan regresi linier berganda untuk hipotesis 1 dan regresi bertingkat hipotesis 2. Sebelum

menganalisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yang diolah menggunakan software SPSS (*Statistical Package for Social Scienci*) versi 12.0.

IV. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diinput dari ICMD dan Annual Report maka dapat dihitung rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ROE, CR, DER, TATO, ITO dan Kepemilikan Institusional, lihat Tabel 2

**Tabel 2
Statistik Deskriptif**

	N	Minimu	Maximu	Mean	Std. Deviat
CR	35	68.2	1060.3	229.72	203.258
DER	35	.12	3.21	1.226	.8812
TATO	35	3.31	14.2	6.334	2.3175
ITO	35	.75	2.45	1.510	.4643
INST	35	52.3	90.4	68.128	14.606
ROE	35	1.20	26.50	13.954	6.1381
Valid N (listw)	35				

Berdasarkan hasil perhitungan pada table 2 terdapat 7 perusahaan sampel, rata-rata ROE menunjukkan penyimpangan data yang tinggi, dikarenakan nilai standar deviationnya lebih tinggi daripada mean. Dimana rata-rata ROE selama periode pengamatan (2009-2013) sebesar 13,9546 dengan standar deviation (SD) sebesar 6.13817. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai SD lebih kecil daripada rata-rata ROE yang menunjukkan bahwa data variabel ROE mengindikasikan hasil yang baik, hal tersebut dikarenakan standart deviation yang mencerminkan penyimpangan dari data variabel tersebut cukup rendah karena lebih kecil daripada nilai rata-ratanya. Hal yang sama juga terjadi pada dua variabel independen yaitu CR, DER, TATO , ITO dan Kepemilikan Institusi.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Pengujian asumsi klasik ini terdiri pengujian normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan pengujian heteroskedastisitas. Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Berhubung data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah adalah *cross-section*, oleh karena itu, tidak perlu dilakukan.

Dalam penelitian ini model dan teknik analisa data menggunakan pendekatan regresi linier berganda untuk hipotesis 1 dan regresi bertingkat hipotesis 2. Sebelum menganalisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yang diolah menggunakan software SPSS (*Statistical Package for Social Scienci*) versi 12.0. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka model analisa regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Model satu untuk menguji hipotesis 1 (pertama):

$$Y = 0 + {}_1X_1 + {}_2X_2 + {}_3X_3 + {}_4X_4 + e$$

dimana :

- Y = *Return on Equity*
- 0 = Konstanta
- 1, 2, 3, 4 = Koefisien regresi
- X₁ = *Current Ratio*
- X₂ = *Debt To Equity Ratio*
- X₃ = *Total Asset Turnover*
- X₄ = *Inventory Turnover*
- e = Error

Model dua untuk menguji hipotesis 2 (kedua):

Tahap I : $Y = 0 + {}_1X_1 + {}_2X_2 + {}_3X_3 + {}_4X_4 + e$

Tahap II : $Y = 0 + {}_1X_1 + {}_2X_2 + {}_3X_3 + {}_4X_4 + {}_5X_5 + e$

Tahap III: $Y = 0 + {}_1X_1 + {}_2X_2 + {}_3X_3 + {}_4X_4 + {}_5X_1-X_5 + {}_6X_2-X_5 + {}_7X_3-X_5 + {}_8X_4-X_5 + e$

Dimana :

- Y = *Return on Equity*
- 0 = Konstanta
- 1, 2, 3, 4 = Koefisien regresi
- X₁ = *Current Ratio*
- X₂ = *Debt To Equity Ratio*
- X₃ = *Total Asset Turnover*
- X₄ = *Inventory Turnover*
- X₁-X₅ = Interaksi antara X₁ dan X₅
- X₂-X₅ = Interaksi antara X₂ dan X₅
- X₃-X₅ = Interaksi antara X₃ dan X₅
- X₄-X₅ = Interaksi antara X₄ dan X₅
- e = *Error of Term*

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dari penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, hal ini

untuk memastikan bahwa alat uji regresi berganda dapat digunakan atau tidak. Apabila uji asumsi klasik telah terpenuhi, maka alat uji statistik regresi linier berganda dapat digunakan. Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik apabila model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik lain yaitu heteroskedastisitas, linieritas, dan multikolinieritas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis yang akan diuji adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara simultan dan parsial, lihat tabel 3

Tabel 3 Ringkasan Pengujian Hipotesis 1

		Coefficients				
		Unstandardized Coefficient		Standard Coefficient		
Model		B	Std. E	Beta	t	Sig.
1	(Const)	11.91	4.36		2.73	.011
	CR	.01	.00	.34	1.39	.171
	DER	-2.11	1.61	-.30	-1.31	.200
	TATO	-.83	.52	-.31	-1.57	.120
	ITO	4.98	2.40	.37	2.07	.041

aDependent Variable: ROE

R = 0,492

Adjusted R² = 0,141

F = 2.394

Sig. F = 0,073

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai R sebesar 0.492, hal ini menunjukkan bahwa variabel *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover* mempunyai hubungan yang sedang dengan *Return on Equity*. Sedangkan nilai R square (R²) atau nilai koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R² adalah diantara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Secara umum R^2 untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data kurun waktu (*time series*) biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2005).

Jika independen variabel lebih dari satu, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, nilai yang digunakan adalah nilai adjusted R^2 . Nilai adjusted R^2 sebesar 0.215 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 14.10%. Dengan kata lain 14.10% perubahan dalam *Return on Equity* mampu dijelaskan oleh ke empat variabel independen, dan sisanya sebesar $(100\% - 14.10\%) = 85.90\%$ dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung sebesar 2.394 dengan tingkat signifikan 0,073. Karena probabilitas 0,000 lebih besar dari 0,05, maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa koefisien dari variabel *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover* memiliki angka positif. Berarti bahwa hubungan antara variabel *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover* dengan *Return on Equity* adalah positif yaitu semakin tinggi variabel *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover* maka semakin tinggi *Return on Equity*.

Untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap *Return on Equity*, maka dapat dilihat dari nilai t hitung dan signifikansi dari nilai t hitung tersebut. Jika nilai signifikansi dari t hitung tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh variabel tersebut terhadap *Return on Equity*. Berdasarkan hasil pengujian data maka dapat dinyatakan bahwa hanya variabel *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio* dan *Total Asset Turnover* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity*, sedangkan dan *Inventory Turnover* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Equity*, sehingga dapat dibuat persamaan matematis:

$$ROE = 11.922 + 0,010 CR - 2,118 DER - 0,832 TATO + 4,986 ITO.$$

Dari persamaan diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada pengaruh *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, dan *Total Asset Turnover* terhadap *Return on Equity* sedangkan *Inventory Turnover* berpengaruh terhadap *Return on Equity*. Dari uraian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan tidak ada pengaruh *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover* terhadap *Return on Equity*

Pengujian Hipotesis 2

Dalam pengujian ini adalah untuk melihat apakah Kepemilikan Institusional merupakan variabel moderating dalam penelitian ini, maka tahapan pengujian yang dilakukan adalah tiga tahap dengan persamaan dapat dilihat pada tabel 4 tentang Ringkasan Pengujian Hipotesis 2 berikut ini :

Tabel 4 Pengujian Hipotesis 2

		Koefisien	Sig.
Persamaan 1			
Konstanta	A	11.922	.010
CR		0.010	.173
DER		-2.118	.200
TATO		-.832	.126
ITO		4.986	.047
R			0.492
Adjusted R ²			0.141
F			2.394
Prob. F			0.073
Persamaan 2			
Konstanta	C	3.488	.647
CR	d ₁	0.014	.078
DER		-1.697	.304
TATO		-1.015	.069
ITO		5.828	.024
INST		0.101	.183
R			0.536
Adjusted R ²			0.165
F			2.342
Prob. F			0,067
Persamaan 3			
Konstanta	E	18.27	.000
CR	F	.006	.492
DER		.642	.697
TATO		-	.001
		2.038	
ITO		3.346	.135
CR_INST		4.322	.041

DER_INST	-	.105
	2.811	
TATO_INST	.801	.579
ITO_INST	-	.333
	1.232	
R		0.751
Adjusted R ²		0.430
F		4.202
Prob. F		0.002

Hasil Pengujian secara individu (parsial) menunjukkan bahwa variabel *Current Ratio*, dengan nilai koefisien 0,006, nilai signifikan 0,492, variabel *Debt To Equity Ratio* dengan nilai koefisien 0.642 nilai signifikan 0.697, variabel *Total Asset Turnover* dengan nilai koefisien -2,038 nilai signifikan 0,001, variabel *Inventory Turnover* dengan nilai koefisien 3,346 nilai signifikan 0,135, dapat disimpulkan ketiga variabel CR, DER dan ITO tersebut tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity* sedangkan TATO berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity* sementara itu variabel CR_ INST dengan nilai koefisien 4,322, nilai signifikan 0,041, variabel DER_ INST dengan nilai koefisien -2,811 nilai signifikan 0,105, variabel TATO_INST dengan nilai koefisien 0,801 nilai signifikan 0,579, dan variabel ITO_INST dengan nilai koefisien -1,232, nilai signifikan 0,333, yang jauh lebih besar dari 0,05 menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional bukan variabel moderating, antara variabel-variabel independen terhadap dependen variabel (*Return on Equity*). Adapun persamaan matematisnya dapat dibuat dengan persamaan sebagai berikut :

$$ROE = 18,277 + 0,006 CR + 0.642 DER - 2,038 TATO + 3,346 ITO + 4,322 (X_1-X_5) - 2,811 (X_2-X_5) + 0,801 (X_3-X_5) - 1,232 (X_4-X_5)$$

Hasil Pengujian menunjukkan Adjusted R² dengan nilai 43% yang berarti variabel *Return on Equity* yang dapat dijelaskan oleh variabel *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover*, CR_INST, DER_INST, TATO_INST dan ITO_INST adalah 43%, sisanya sekitar 57% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikuti dalam penelitian ini. Dari hasil pengujian Anova atau F test menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar

4,202 dengan tingkat signifikansi 0,002 jauh dibawah 0,05. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover*, CR_INST, DER_INST, TATO_INST dan ITO_INST secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi *Return on Equity*.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis satu dapat disimpulkan bahwa secara parsial bahwa variabel *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, dan *Total Asset Turnover* tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity*, sedangkan *Inventory Turnover* berpengaruh signifikan terhadap *return on equity*. Secara simultan, ada pengaruh *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover* terhadap *Return on Equity*. Hasil pengujian hipotesis dua menyatakan bahwa secara parsial variabel *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Return on Equity*, begitu juga CR_INST, DER_INST, TATO_INST dan ITO_INST tidak mempengaruhi *Return on Equity* sedangkan dan *Inventory Turnover* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity*. Kepemilikan Institusional bukan merupakan variabel Moderating antara variabel-variabel independen terhadap dependen variabel (*Return on Equity*), serta variabel independen *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover*, CR_INST, DER_INST, TATO_INST dan ITO_INST secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi *Return on Equity*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Current Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity*. *Debt To Equity Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity*. *Total Asset Turnover* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity*. *Inventory Turnover* berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity*. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa

bahwa Kepemilikan Institusional tidak mempengaruhi hubungan antara *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover* terhadap *Return on Equity*. Dengan demikian Kepemilikan Institusional bukan variabel moderating tetapi sebagai variabel bebas.

IV. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Secara parsial *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, dan *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity*. Sedangkan *inventory turnover* berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity*.

Secara simultan *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover* dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity*. Kepemilikan Institusional tidak mempengaruhi hubungan antara *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turnover* dan *Inventory Turnover* terhadap *Return on Equity* dan Kepemilikan Institusional bukan variabel moderating.

5.2 Keterbatasan

Sampel yang dijadikan objek penelitian hanya berasal dari satu jenis usaha yaitu perusahaan perdagangan eceran, sehingga tidak dapat mengeneralisir hasil temuan untuk seluruh perusahaan *go public*.

5.3 Saran

Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel perusahaan yang diteliti, bukan hanya manufaktur saja dan menambah periode pengamatan. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen yang akan diteliti, atau mengganti variabel yang tidak memiliki pengaruh dalam penelitian ini dengan variabel lainnya.

Daftar Pustaka

Brigham, Eugene F and Joel F.Houston. 2006. *Manajemen Keuangan*. Jakarta : Erlangga.

- Chaganti. R. dan Damanpour, F. (1991), "Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value". *Journal of Financial Economics*, Vol. 27: pp. 595-612.
- Fred, Weston, J. dan Eugene Brigham. 2011. *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 9. Jakarta: Erlangga.
- Fred, Weston, J. dan Thomas E. Copeland. 2006. *Manajemen Keuangan*. Edisi 8. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Gedajlovic E.R. dan Shapiro,D.M. (2002). *Ownership Structure and Firm Profitability in Japan*. *Academy of Management Journal* 45:565-576
- Ghozali, Imam, 2009. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: BP – Universitas Diponegoro.
- Harmono, 2009. *Manajemen Keuangan : Berbasis Balance Scorecard, Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis* , Jakarta : Bumi Aksara
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 1998. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi 2. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Jahja, Buchary. 2002. "Analisis Risk & Return Pada BUMN Sektor Industri Jasa Telekomunikasi di Jakarta ". *Jurnal Media Riset Bisnis & Manajemen*, Vol. 2, No. 2, 156-170.
- Jensen, M.C. dan Meckling, W.H.(1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3:305-360.
- Kwandinata, Kwan. Billy. 2005. "Analisis Pengaruh Debt To Equity Ratio, Net Profit Margin, Total Assets Turnover dan Institutional Ownership Terhadap Return On Equity ". Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Lee, Sanghoon, (2008), "Ownership Structure and Financial Performance: Evidence from Panel Data of South Korea". Working Paper, No: 2008-17. University of Utah
- Machfoedz, Mas"ud. 1994. "Financial Ratio Analysis and The Prediction of Earning change in Indonesian", *Kelola*

- : Gajah Mada University Business Review, No.7/III/1994 : 114 – 137.
- Martono dan D. Agus Harjito. 2007. *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Ekonosia.
- Martono, Cyrillius. 2002. “*Analisis Pengaruh Profitabilitas Industri, Rasio Leverage Keuangan Tertimbang dan Intensitas Modal Tertimbang Serta Pangsa Pasar Terhadap ROA dan ROE Perusahaan Manufaktur Yang Go-Public di Indonesia* ”. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 4, No. 2, Novmber 2002: 126 – 140
- Munawir, 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit Libernity Yogyakarta
- Orniati, Yuli. 2009. “*Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan*”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun 14 Nomor 3 November 2009*.
- Riyanto, Bambang. 2008. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* Edisi Lima. BPF: Yogyakarta.
- Sartono, R.A. 2006. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPF
- Syamsuddin, Lukman, 2002. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi Baru. Jakarta: Penerbitan PT. Rajagrafindo Persada.
- Thomsen S, dan Pedersen, T. (2000). *Ownership Structure and Economic Performance in the Largest European Companies*. *Strategic Management Journal* 2:689-705.
- Winanda, Arsita Putri. 2009. “*Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan.*”Skripsi. FE UNDIP